

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491411>

УДК 66.017

**ДЕСУЛЬФУРАЦИЯ СТАЛИ МАРКИ ШХ15-ПВ
ПРИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОМ ПЕРЕПЛАВЕ**

И.В. Панкратова,

ведущий специалист по металлосведению, отдел металлосведения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В статье рассматривается результат десульфурации стали марки ШХ15-ПВ при электрошлаковом переплаве. Главное внимание обращается на чистоту металла подшипниковой марки стали после применения ЭШП. Отмечается важность данного параметра для современной техники. В работе нашли отражение проблемы, связанные с получением подшипникового сортамента повышенной чистоты. Описываются результаты оценки загрязненности металла неметаллическими включениям сульфидного типа в соответствии с ГОСТ 801 и ISO 4967 (метод А) до и после применения ЭШП. Подчеркивается, что применение технологии электрошлакового переплава способствует практически полной десульфурации стали ШХ15-ПВ.

Ключевые слова: сульфиды, загрязненность, неметаллические включения, чистота, прочность, влияние, ЭШП, десульфурация, стандарт

**DESULFURIZATION OF STEEL GRADE SHX15-PV DURING
ELECTROSLAG REMELTING**

I.V. Pankratova,

Leading specialist in metallurgy, Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,
JSC «OEMK named after A.A.Ugarova»,
Stary Oskol

Annotation: The article considers the result of desulfurization of steel grade SHX15-PV during electroslag remelting. The main attention is paid to the purity of the metal of the bearing grade of steel after the use of ESP. The importance of this parameter for modern technology is noted. The work reflects the problems associated with obtaining a high purity bearing range. The results of the assessment of metal contamination with non-metallic sulfide inclusions in accordance with GOST 801 and ISO 4967 (method A) before and after the use of ESP are described. It is emphasized that the use of electroslag remelting technology contributes to the almost complete desulfurization of steel SHX15-PV.

Keywords: sulfides, contamination, non-metallic inclusions, purity, strength, effect, ESR, desulfurization, standard

Современная техника предъявляет исключительно высокие требования к свойствам и качеству выплавляемых металлов и сплавов.

Всем этим требованиям удовлетворяют металлы и сплавы, выплавляемые в современных специальных плавильных агрегатах, таких как печи электрошлакового переплава.

Разнообразие факторов (высокотемпературный перегрев, капельный перенос, направленная кристаллизация) и рафинирующих сред (шлаки, флюсы), вакуум, инертная среда обеспечивают глубокое, полное рафинирование металла от большинства примесей (газы, цветные металлы, вредные примеси типа серы, неметаллические включения) и высокое качество получаемого металла [1].

Сущность ЭШП состоит в переплаве расходуемого электрода в электрошлаковой печи за счет тепла, выделяющегося в слое жидкого шлака при прохождении через него электрического тока, капельном переносе через слой шлака электродного металла, рафинировании жидкого металла нагретым до высокой температуры шлаком и последовательном затвердевании металла в водоохлаждаемом кристаллизаторе [2, 3].

На рисунке 1 приведена схема установки ЭШП, в которой элементом сопротивления является ванна расплавленного шлака. При прохождении тока жидкий шлак, обладающий достаточно большим электрическим сопротивлением, сильно разогревается и погруженный в него металлический электрод нагревается и оплавляется с торца. Металл каплями перетекает с оплавляемой части электрода через шлак в водоохлаждаемую изложницу, в которой постепенно формируется наплавленный слиток [2].

Рисунок 1 – Установка ЭШП

(1 – переплавляемый электрод; 2 – водоохлаждаемый кристаллизатор;
3 – ванна расплавленного шлака; 4 – затвердевший слиток)

В результате переплава металл очищается от серы и неметаллических включений, а направленная кристаллизация слитка обеспечивает получение плотной структуры литого металла.

В общем виде технологическую схему получения высококачественных заготовок с использованием метода электрошлакового переплава можно представить так (рис. 1) [3-8]:

Рисунок 1 – Технологическая схема получения высококачественных заготовок с использованием метода электрошлакового переплава

Подшипниковые марки стали склонны к ликвации, для них важно обеспечить химическую однородность металла по сечению крупного слитка, исключить перераспределение углерода, фосфора, серы. Это достигается применением электродов, отлитых на МНЛЗ, ограничением сечения кристаллизатора (не более 600×600 мм) и скорости переплава.

С целью оценки десульфуризирующей способности электрошлакового переплава подшипниковой марки стали ШХ15-ПВ был проведен сравнительный анализ загрязненности неметаллическими включениями сульфидного типа на образцах проката диаметром 120 мм в соответствии с ГОСТ 801 и ISO 4967 (метод А), отобранных до и после электрошлакового переплава.

При исследовании образцов проката до применения ЭШП отмечено, что сульфидные включения представлены в виде непротяженных строчек максимальной длиной 170 мкм. При оценке по ГОСТ 801 максимальный балл составил 1,5 балла. При оценке по ISO 4967 (метод А) максимальная загрязненность «тонкими» (типа

As) и «толстыми» (типа Ag) сульфидными включениями составила 1,0 балла.

На рисунке 3 представлены спектрограммы составов характерных сульфидных включений. По составу их можно отнести к комплексным сульфидам марганца и железа.

Рисунок 3 – Вид и спектрограммы состава сульфидного включения (образец без ЭШП)

Отмечено также присутствие окисульфидных включений (рис. 4) – в сульфидных включениях размером 29,1 и 15,1 мкм выявлены окислы на основе циркония и алюминия.

Рисунок 4 – Вид и спектрограммы состава окисьюльфидного включения (с вкраплениями окислов циркония) (образец без ЭШП)

При исследовании образцов с применением ЭШП отмечено, что сульфидные включения отсутствуют практически полностью, за исключением двух включений размером 11x5 мкм и 15x7 мкм. При оценке по ГОСТ 801 максимальный балл составил 0,5 балла. При оценке по ISO 4967 (метод А) максимальная загрязненность «тонкими» (типа As) и «толстыми» (типа Ag) сульфидными включениями составила 0,0 балла. На рисунке 5 приведены вид состав сульфидного включения размером 15 мкм. По составу это комплексный сульфид марганца и железа. Причем доля сульфида железа в нем значительно ниже доли сульфида марганца и это основное отличие по составу от сульфидов без применения ЭШП.

Рисунок 6 – Вид и спектрограммы состава сульфидного включения размером 15,0 x 7,4 мкм (образец с применением ЭШП)

Выводы: Сравнительный анализ загрязненности проката неметаллическими включениями сульфидного типа металла до и после применения электрошлакового переплава показал, что ЭШП способствует практически полной десульфурации подшипниковой марки стали ШХ15-ПВ (в прокате отмечено наличие единичных сульфидных включений).

Список литература

- [1] Спецэлектроталлургия сталей и сплавов: учебное пособие / В.А. Павлов, Е.Ю. Лозовая, А.А. Бабенко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 168 с.
- [2] Ключев М.М. Электрошлаковый переплав / М.М. Ключев, С.Е. Волков. – М.: Металлургия, 1984. 208 с.
- [3] Электрошлаковый переплав. Раздел курса «Специальные процессы электроплавки» / Сост. Е.А. Казачков, А.Д. Чепурной. – Мариуполь: ПГТУ, 1995. 82 с. / М.М. Ключев, С.Е. Волков. – М.: Металлургия
- [4] Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. М.: – Металлургия, 1986. 544 с.
- [5] Металловедение: учебное пособие / Т.Б. Татаринцева // 2-е изд., доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. 465 с.
- [6] Лахтин Ю.М. Материаловедение. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 1990.
- [7] Солнцев Ю.П. Материаловедение. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Прахин – СПб.: Химиздат, 2007.

[8] *Металловедение*. Википедия. [Электронный ресурс] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Металловедение. (дата обращения: 12.11.2024)

Bibliography (Transliterated)

[1] *Special Electrometallurgy of Steels and Alloys: Textbook* / V.A. Pavlov, E.Yu. Lozovaya, A.A. Babenko. – Ekaterinburg: Publishing House of the Ural. University, 2018. 168 p.

[2] *Klyuev M.M. Electroslag Remelting* / M.M. Klyuev, S.E. Volkov. – Moscow: Metallurgy, 1984. 208 p.

[3] *Electroslag Remelting. Section of the Course "Special Processes of Electric Melting"* / Comp. E.A. Kazachkov, A.D. Chepurnoy. – Mariupol: PSTU, 1995. 82 p. / M.M. Klyuev, S.E. Volkov. – Moscow: Metallurgy

[4] *Gulyaev A.P. Metal Science. Textbook for Universities.* / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised and enlarged. Moscow: – Metallurgy, 1986. 544 p.

[5] *Metallurgy: textbook* / T.B. Tatarintseva // 2nd ed., revised and corrected. – Kazan: Kazan. state power university, 2017. 465 p.

[6] *Lakhtin Yu.M. Materials Science.* / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyeva – Moscow: Mechanical engineering, 1990.

[7] *Solntsev Yu.P. Materials Science.* / Yu.P. Solntsev, E.I. Pryakhin – St. Petersburg: Khimizdat, 2007.

[8] *Metallurgy*. Wikipedia. [Electronic resource] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Metallurgy. (date accessed: 12.11.2024)

© *И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2024*

Поступила в редакцию 14.11.2024

Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Панкратова И.В., Хаустов М.В. Десульфурация стали марки ШХ15-ПВ при электрошлаковом переплаве // *Инновационные научные исследования*. 2024. № 11-2(48). С. 28-35. URL: <https://ip-journal.ru/>